

QUBLA ARAL BOYI XALIQLARI SUWRETLEW KÓRKEM ÓNERINIŃ ÓNERMENTSHILIK BUYIMLARINDA SAWLELENIWI.

Qudaybergenova Gulzada Kenesbay kizi

Ámeliy kórkem óner

Kórkem gúlalshılıq qániygeligi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13899955>

Anotatsiya. *Bul maqlada Qubla Aral boyi xalıqları súwretlew kórkem óneriniŃ ónermentshilik buyımlarında sawleleniwi haqqında sóz etilgen.*

Gilt sózler: *súwret, kórkem óner, buyım, materiallıq miyras, kórgizbe.*

QIBLA IS EMBODIED IN THE FINE ARTS AND CRAFTS OF THE PEOPLES OF THE ISLAND.

Abstract. *This article talks about the embodiment of Qibla in the art and craft products of the rich peoples of Aral Island.*

Key words: *painting, art history, product, intangible heritage, exhibition*

КИБЛА ВОПЛОЩЕНА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И РЕМЕСЛАХ НАРОДОВ ОСТРОВА.

Аннотация: *В данной статье говорится о воплощении Киблы в художественно-ремесленных изделиях богатых народов острова Арал.*

Ключевые слова: *живопись, история искусства, произведение, нематериальное наследие, выставка.*

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Shavkat MirziyoevdiŃ 17 noyabr 2017 jılgı «Ónermentshilikdi jáne de rawajlandırıw hám ónermentlerdi hár tárepleme qollap quwatlaw ilajları tuwrısında»gi pármanında xalqımızdıŃ bay materiallıq miyrasları hám tariyxıy dástúrlerineni saqlap qalıw hám kóbeytiw, milliy ónermentshilik, xalıq kórkem hám ámeliy kórkem ónerin jáne de rawajlandırıw, ónermentshilik iskerligi menen shuǵıllanatuǵın puqaralardı hár tárepleme qollap-quwatlawdıŃ huqıqıy hám ekonomikalıq tiykarları, rawajlandırıw mexanizmleri tolıq kórsetilgen ¹.

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони «Хунармандчиликни янада ривожлантириш ва хунармандларни ҳар томонлама қўллаб қувватлаш чора–тадбирлари тўғрисида»// Халқ сўзи газетаси 2017 йил 21 ноябрь, №234 (6928).

Pármánde hár jılı ónermentshiliktiń túrli baǵdarları boyınsha kórgizbeler, dástúriy kórkem óner festivallari hám xalıq aralıq konferenciyalardı shólkemlestiriw hám de olarda xalqımızdıń kóp ásirlik dástúrleri hám materiallıq ómirin jaqtılandırıw wazıypaları belgilengen.

Sońǵı jıllarda kórkem ónermentshilik hám ámeliy kórkem óneri buyımların tayarlawda xalqımızdıń bul tarawdaǵı antik hám orta ásir ónermentleri jetiskenliklerin saqlap qalıw, xalqımızdıń antic dáwir miyrasların ózlestiriw hám rawajlandırıw máselelerine ayırıqsha itibar berilip atır. Watanımızdıń tariyxıy wálayatlarınan bolǵan Qubla Aral boyı regionı arxeologiyalıq esteliklerdegi izertlewler antic dáwirde hám orta ásirlerde ónermentshiliktiń kóplep tarawları rawaj tapǵanlıǵınan gúwaliq beredi.

Qubla Aral boyı xalıqları kórkem óneri kóp ásirlik tariyxına iye. Onıń tariyxıy tamirları biziń eramızǵa shekemgi VII- VI ásirlerden baslanadı, olardan antik dáwirge tiyisli bolǵan Aqshaxan qala, Topraq qala hám t.b. qalaları keltiriwmiz mumkin. Topraq qaladan arxeologiyalıq izertlewler nátiyjesinde tabılǵan kóplep musinler, diywallarga salınǵan suwretlew óneri ulgileri kórkem óner tarawlarınıń antik dáwirde rawajlanganlıǵın anıqlawda ayqın misal bola aladı.

Qubla Aral boylarınan tısqarı, VI– VIII ásirlerge tiyisli Balalıq– tóbe, Afganistanda Bamian esteligi diywaliy suwretleri, XI– XIII ásirlerde sırtqı sawdaǵa shıǵarılatuǵın sóǵdliqlar darayıları, sonıń menen birge, sońǵı orta ásirlerge tiyisli miniatyura dóretpelerinde de at suwretin sawlelendiriw dawam etken. Olardıń geyparalarında qanatlı atlar kórinisi suwretlengen.

Rawajlangan orta ásirlerde Qubla Aral boyları xalıqları mádeniyatında at kórinisindegi kórkem bezew buyımların tayarlaw dawam etedi. Olardan biri Qaraqalpaqstan Respublikası Kórkem óner muzeyinde saqlanbaqta ².

Ol bronzadan quyma jasalǵan. Bezew buyımı konstruktiv tárepten at bóyni hám tós bóleginen ibarat, moynındaǵı kekilleri sheńber tárizde, bas bólegi joq (?). Onıń biyikligi 3 sm, eni 2,8 sm, tós bólegi ishki aralıǵı 1,7 sm kólemde gewek bolıp, qaptal tárepleri qalınlıǵı 0,2 sm. Bezew buyımı isleniw texnikasındaǵı ózgesheliklerine kóre XII– XIII ásirler basına tiyisli. Bul kórkem metall buyımı suviner yamasa taǵınshaq bolǵan.

Janpiq qala esteliginıń XIII– XIV ásirlerge tiyisli attıń terrakotasi tabılǵan. Terrakota qolda jasalǵan, sırtqı kórinisi qara reń menen tolıq sirlangan³.

Sonday eken, Qubla Aral boyı xalıqlarında antik dáwirde tap sońǵı orta ásirlerge shekem attı múqaddes haywan yamasa kul't sıpatında ańǵarıw dástúrleri saqlanǵan. At obrazı sol dáwirdegi

² Қорақалпағистон Республикаси санъат музейи (ҚРСМ). Кп. 22865. инв. 241.

³ Алиакбарова А. Ремесленный комплекс Джампык калы. ... –С. 91. –рис. 4.

region xalıqlarınıń mifologiyasi, kórkem óneri, ádebiyatı hám xalıq awızsha dóretiwshiligindegi bas temalardan biri bolǵan. Antik dáwirde tiykarinan atlar totemistik hám mifologiyalıq mániste sáwlelendirilgen bolsa, orta ásirler kórkem ónerinde atlılar ilahiy simvollar hám siyasiy mazmunǵa iye bolǵan. Atlı jáwenger obrazı Qubla Aral boyı teńgeleri hám kórkem óner dóretpelerinde, atap aytqanda kórkem metall buyımlar (gúmis keseler), bezew buyımları, terrakkotalar, mórler hám gulalshılıq ıdısları oraylıq bóleginde ilahiy simvollar tárepten ańlatıladı. Atap aytqanda, teńgelerdegi atlı jáwengerler suwreti Qubla Aral boylarındaǵı Xorezm mámleketi tiykarlawshisi Siyavushiyar dinastiyasınıń simvoli esaplanǵan.

Qubla Aral boyı xalıqlarınıń orta ásirlerdegi kórkem óneri úlgeri kúndelikli turmısa ámeliy áhmiyetke iye bolǵan ónermentshilik buyımların tayarlaw hám xojalıq buyımların kórkem islew menen baylanıslı dóretiwshilik tarawların óz ishine aladı. Usı kórkem óneri úlgeri gulalshılıq, misgerlik, ganch ustashılıǵı, tasti qayta islew, zergerlik, áskeriy qural – saymanlar hám basqa da hár qıylı ónermentshilik ónimleri tiykarında toplanǵan arxeologiyalıq tabımlarǵa tiykarlanǵan bolıp, materiallardıń kemligi hám sheklengenligi sebepli búgingi kunge shekem izertlew ob'ekti sıpatında derlik úyrenilmey kelmekte.

Qubla Aral boylarında orta ásir urbanizatsiya orayları sanalǵan Góne Urǵenish, Xiywa, Mizdaxkan, Jampiq qala, Zamaxshar, Shaxrlık, Shemaxa qala, Kuyuk qala, Haywan qala, Tok qala hám basqa esteliklerinde tabılǵan kóplep arxeologiyalıq materiallardı ulıwmalastırıw, salıstırıwiy hám ilimiy analiz qılıw arqalı Qubla Aral boyı xalıqları ámeliy kórkem óneriniń ayırıqsha qásiyetleri, jergilikli dástúrler hám mádeniy baylanıslar processindegi óz– ara tásir nátiyjeleri sıyaqlı máselelerge aydınlıq kirgiziw búgingi kúndegi aktual temalardan biri esaplanadı.

Qubla Aral boyları xalıqlarında antik dáwirde kórkem ónerinde ayırıqsha ózgesheliklerge iye bolǵan. Orta ásirler kórkem óner buyımlarında paydalanılǵan shiyki onim (aǵash, gulal ıdı, tas, metall, suyek) hám texnikalıq usılı (boyaw, óyib– kesip islew, keste tıǵıw, toqıw hám basqa) ózgesheliklerine qaray parıq etedi. Onıń rawajlanıwında region xalıqlarınıń geografiyalıq sharaytı, xalqınıń turmısı, etnik hám milliy tárepleri, mádeniy dárejesi, qońsılas xalıqlar menen mádeniy – ekonomikalıq baylanısları áhmiyetli rol' oynanǵan.

Sonı aytıw kerek, hár bir millet kórkem óneri hám kórkem ónermentshiligi sol aymaq xalıqları dúnyaǵa kóz qarası hám oylawı tiykarında qalıpleseedi. Shıǵıs mámleketleri sıyaqlı Qubla Aral boyı xalıqlarında da antik dáwirde totemizm isenimi jemisi sıpatında haywan hám qus suwretin ónermentshilik buyımlarında sáwlelendiriw úrdis bolǵan.

Ásirese, b.e. sh. I mıń jıllıq ortalarından kórkem buyımlardı tayarlawda kóshpeli sak–skiflardıń «Jabayı stili» tásiiri kózge ayqın taslanadı. Sol dáwirde region xalıqları duniyaqarasında

turmıs tárizin janzatlar suwretine baylanıstırıp izge salıw qatań qaǵıyda hám dástúr kórinisine kirgen edi.

Atap aytqanda, antik dáwirde Oraylıq Aziya xalıqları oylawı hám kórkem óneri menen Qubla Aral boyı xalıqları kórkem óneri ortasında óz– ara uyqashlıq bolǵan. Bárinen burın, bul uyqashlıq tariyxıy –mádeniy munasábetler jemisi bolıp tabıladı.

Qubla Aral boyı xalıqlarınıń antik dáwir esteliklerindeki diywaliy súwretler hám kórkem ónermentshilik buyımlarında qus, haywanat hám tań qalǵanday haywanlar suwreti, geyde olar kórinislerinde jasalǵan buyımlardıń túrli bólekleri kóplep ushraydı. Antik dáwir dininde totem xızmetin atqarǵan haywanat hám qus dúnyasınıń geypara wákileri zaroastrizm táliymatı rawajlanǵan antik dáwir hám erte orta ásir materiallıq mádeniyatı úlgerinde simvolliq tárepten ilahiy mánis hám mazmunǵa iye bolǵan.

REFERENCES

1. Баўетдинов Р.А. Қарақалпақстан тарийхы пәнин оқытыўда археологиялық материаллардан пайдаланыў// Қарақалпақстанда археологиялық илминің жетискенликлери атамасындағы Республикалық илимий-амелий конференция материаллары.-Нөкис.2019.-Б.119-121.
2. Verbitskiy A.A. Aktivnoe obuchenie v visshey shkole: kontekstniy podxod: Metod. Po sobie.— M.: Visshe. shk., 1991.— 207 s
3. Turumbetova Z., Abdiraxmanova D. INFLUENCE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT ON THE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1196-1199.
4. Turumbetova Z. Y., Tolibayeva Z. B. PROBLEMS OF CHOOSING A PROFESSION IN ADOLESCENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 938-941.
5. Turumbetova Z. Y., Xudaybergenova S. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 178-182.